

- 1 **Realitzar un seguiment amb continuïtat assistencial**, que s'iniciï durant l'embaràs, tingui en compte el part i continuï durant el postpart (més enllà del puerperi).
- 2 **Complementar el seguiment des d'una dimensió tant física com emocional**, durant tot el període d'avaluació i assistència. Per tal de conèixer l'estat general de la mare, cal detectar el malestar tant físic com emocional, per poder resoldre els dubtes que hi hagi i poder actuar a temps i en funció de les necessitats.
- 3 **Incloure psicòlogues perinatals en els processos d'embaràs, part i postpart**. Per poder fer un seguiment complet, cal ampliar el nombre de professionals que assisteixen a la mare per garantir el seu benestar, també des d'una dimensió emocional.
- 4 **Potenciar el paper del personal sanitari dedicat a les cures i enfortir la relació amb els professionals de ginecologia i obstetrícia**. Fisioterapeutes, llevadores i psicòlogues perinatals són els principals professionals que atenen una mare en un postpart i coneixen de primera mà informació real de l'estat de la dona, que cal fer arribar als professionals que les han atès durant el part.
- 5 **Informar la mare adequadament per evitar falses expectatives**. En el moment de fer el pla de part, cal definir el camí que se seguirà. Per tal que aquest sigui acurat, els professionals de la salut han d'informar sobre tots els supòsits que poden succeir perquè les dones coneguin la realitat amb antelació. Les mares no volen fer-se expectatives que després no es compliran.
- 6 **Tenir un coneixement previ de la mare**. Per a poder oferir un tracte personalitzat, el professional sanitari ha de tenir un bagatge d'informació ampli, més enllà de l'historial clínic: cal tenir en compte la part física i emocional de la mare, així com els hàbits o interessos. Les mares volen que els professionals actuïn tenint-les en compte i a partir de cada cas.
- 7 **Explicar a la mare què ha succeït durant el part** per poder resoldre els dubtes i tots els perquès, i elaborar un relat de part conseqüent que serveixi de tancament.
- 8 **Comparar el pla de part i el relat de part** per identificar i comprendre els canvis o imprevists que no s'havien contemplat i, en conseqüència, augmenten el risc i són un detonant de la depressió postpart.
- 9 **Personalitzar el seguiment en funció de la mare**. Regular, a partir del seguiment estàndard provisional, el tipus de seguiment que es farà de la mare: quina quantitat d'informació vol tenir del que passarà i del que ha succeït, en quin moment vol atenció, quanta atenció i seguiment necessita, quin professional cal que l'atengui i quan.
- 10 **Concloure el seguiment amb un informe complet del procés d'embaràs, part i postpart**. Durant tot el seguiment, els diferents professionals i les mares anotaran l'avaluació, els objectius i el procediment marcat en cada cas, que permetrà tenir informació continuada, veure una evolució i assegurar el correcte tancament del part.